

“TEMPERAMENT TIPLARINI BAHOLASHDA D. KEYSRS SO'ROVNOMASINING AFVZALLIKLARI.”

Xusanova Shaxnoza Abduvaliyevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti Psixologiya yo'nalishi talabasi

shahnzahusanova56@ gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383373>

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs temperamentini baholashda keng qo'llanilayotgan D. Keyrs (David Keirsej) so'rovnomasining nazariy-metodologik asoslari, psixodiagnostik imkoniyatlari va amaliy afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi temperament tiplarini aniqlashda ishonchli, valid va zamonaviy diagnostik vositalarga bo'lgan ehtiyoj bilan belgilanadi. Maqolada D. Keyrs so'rovnomasining klassik temperament nazariyalari (Gippokrat–Galen, I.P. Pavlov, G. Ayzenk) bilan bog'liqligi ochib beriladi hamda uning shaxs tipologiyasini aniqlashdagi o'ziga xos jihatlari yoritiladi. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va psixodiagnostik metodlardan foydalanildi. Natijalar D. Keyrs so'rovnomasining temperament tiplarini aniqlashda qulayligi, tushunarligi, amaliy yo'naltirilganligi va ta'lim jarayonida qo'llashga mosligi bilan ajralib turishini ko'rsatdi. Maqolada so'rovnomaning universitet talabalari bilan ishlashdagi samaradorligi alohida ta'kidlanadi. Tadqiqot xulosalari psixologik diagnostika, ta'lim psixologiyasi va shaxs psixologiyasi sohalarida amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: temperament, temperament tiplari, D. Keyrs so'rovnomasi, shaxs tipologiyasi, psixodiagnostika, individual farqlar, talaba shaxsi

KIRISH

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining jadallashuvi sharoitida shaxsning individual-psixologik xususiyatlarini, xususan temperament tiplarini aniqlash muammosi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Temperament insonning psixik jarayonlari dinamikasini, xulq-atvor tezligi va barqarorligini belgilovchi muhim biologik asosga ega individual xususiyat sifatida psixologiya fanining markaziy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida, ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida talabalar shaxsini har tomonlama o'rganish, ularning o'qishga moslashuvi, kasbiy yo'nalganligi va stressga chidamliligini baholashda temperament tiplarini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Zamonaviy psixodiagnostik amaliyotda temperamentni baholash uchun turli metodika va so'rovnomalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning orasida D. Keyrs (David Keirsej) so'rovnomasi o'zining tizimligi, amaliy yo'naltirilganligi va tushunarligi bilan ajralib turadi. Ushbu so'rovnoma shaxsning temperament tiplarini aniqlashda klassik nazariy yondashuvlarni zamonaviy tipologik model bilan uyg'unlashtirganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Shu bilan birga, mahalliy ilmiy adabiyotlarda D. Keyrs so'rovnomasining temperamentni baholashdagi afzalliklari yetarli darajada tizimli va chuqur yoritilmagan.

Mazkur holat D. Keyrs so'rovnomasining nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish, uning psixodiagnostik imkoniyatlarini ochib berish va amaliy afzalliklarini asoslash zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqotning maqsadi. D. Keyrs so'rovnomasining temperament tiplarini baholashdagi nazariy asoslari va psixodiagnostik afzalliklarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Nazariy asoslar va adabiyotlar tahlili. Temperament muammosi psixologiya fanida qadimdan o'rganib kelinayotgan fundamental masalalardan biridir. Ilk temperament haqidagi

qarashlar qadimgi yunon tabiblari Gippokrat va Galen nomlari bilan bog'liq bo'lib, ular temperamentni organizmdagi suyuqliklar (xiltlar) nisbatiga bog'lab tushuntirganlar. Ushbu yondashuv ilmiy jihatdan sodda bo'lsa-da, temperament tiplarini tasniflashga asos bo'lib xizmat qilgan.

Keyinchalik temperament muammosi fiziologik yondashuv asosida I.P. Pavlov tomonidan rivojlantirildi. Olim oliy nerv faoliyatining kuchi, muvozanati va harakatchanligi temperamentning fiziologik asosini tashkil etishini ilmiy jihatdan asoslab berdi [1]. Pavlovning ushbu yondashuvi temperamentni biologik jihatdan tushuntirishda muhim metodologik ahamiyatga ega bo'ldi.

G. Ayzenk temperamentni ekstraversiya–introversiya va emotsional barqarorlik–beqarorlik o'qlari asosida talqin qilib, temperamentni shaxsning asosiy biologik determinantlaridan biri sifatida ko'rsatdi [2]. Ushbu yondashuv temperamentni empirik tadqiq etish imkoniyatlarini kengaytirdi hamda so'rovnoma asosidagi diagnostika metodlarining rivojlanishiga turtki bo'ldi.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab temperament va shaxs tipologiyasini o'rganishda integral yondashuvlar keng qo'llanila boshlandi. Ana shunday yondashuvlardan biri amerikalik psixolog David Keirsey tomonidan ishlab chiqilgan temperament modeli hisoblanadi. D. Keyrs o'z konsepsiyasini K. Yungning psixologik tiplar nazariyasi hamda Myers–Briggs tipologiyasi (MBTI) asosida rivojlantirgan [3]. U temperamentni shaxs xulq-atvorining barqaror strategiyasi sifatida talqin qilib, uni to'rt asosiy tipga ajratadi: Guardian (SJ), Artisan (SP), Idealist (NF) va Rational (NT).

Guardian (SJ) – **Himoyachi (tartibli-mas'uliyatli) xolerik**

Artisan (SP) – **Amaliyotchi (faol-moslashuvchan) sangvinik**

Idealist (NF) – **Ideallist (ijtimoiy-emosional) melankolik**

Rational (NT) – **Ratsionalist (mantiqiy-tahliliy) flegmatik**

D. Keyrs so'rovnomasining asosiy afzalligi shundaki, u temperamentni faqat biologik xususiyat sifatida emas, balki shaxsning ijtimoiy muhitdagi xulq-atvor strategiyasi bilan bog'liq holda baholaydi. Bu esa uni ta'lim psixologiyasi, kasbiy yo'naltirish va shaxs rivojlanishini o'rganishda samarali vositaga aylantiradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, D. Keyrs so'rovnomasi xorijiy tadqiqotlarda keng qo'llanilgan bo'lib, uning psixometrik ko'rsatkichlari yetarli darajada ishonchli ekanligi tasdiqlangan [4]. Mahalliy tadqiqotlarda esa ushbu metodikani moslashtirish va uning amaliy imkoniyatlarini o'rganish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, temperamentni baholashda D. Keyrs so'rovnomasi nazariy jihatdan asoslangan, amaliy qo'llash uchun qulay va ta'lim jarayoniga mos diagnostik vosita sifatida ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Metodoloik qism. Mazkur tadqiqot temperament tiplarini baholashda D. Keyrs so'rovnomasining psixodiagnostik imkoniyatlari va afzalliklarini empirik jihatdan aniqlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida kompleks metodologik yondashuv qo'llanilib, nazariy, empirik va matematik-statistik metodlardan foydalanildi. Nazariy bosqichda temperament muammosiga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi, mavjud yondashuvlar taqqoslandi va umumlashtirildi. Empirik tadqiqotda asosiy diagnostik vosita sifatida D. Keyrs temperament so'rovnomasi qo'llanildi, shuningdek, kuzatish va suhbat metodlari yordamida olingan natijalar aniqlashtirildi. Natijalarni qayta ishlashda foizli taqsimotdan foydalanildi.

Empirik tadqiqotda oliy ta'lim muassasasining 1–3-bosqichlarida tahsil olayotgan jami 60 nafar talaba ishtirok etdi. Respondentlarning 32 nafari qizlar, 28 nafari o'g'il bolalar bo'lib,

ularning yoshi 18–22 yosh oralig'ini tashkil etdi. Tadqiqot ixtiyoriylik, anonimlik va ilmiy etika tamoyillariga qat'iy rioya qilingan holda o'tkazildi. So'rovnoma auditoriya sharoitida, individual tarzda to'ldirildi va barcha respondentlarga bir xil yo'riqnoma berildi.

D. Keysrs so'rovnomasini natijalariga ko'ra, talabalar temperamentining to'rt asosiy tipi aniqlandi: Guardian (SJ), Artisan (SP), Idealist (NF) va Rational (NT). Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, respondentlar orasida Guardian (SJ) temperament tipi eng yuqori ulushni tashkil etdi. Ushbu tipga mansub talabalar umumiy tanlanmaning 36,7 foizini tashkil qilib, ular tartiblilik, mas'uliyatlilik va belgilangan qoidalarga amal qilishga moyilligi bilan ajralib turadi. Bu holat oliy ta'lim muhitida intizom va akademik mas'uliyatning muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Ikkinchi o'rinda Artisan (SP) temperament tipi qayd etilib, u 26,6 foizni tashkil etdi. Ushbu tip vakillari faolligi, moslashuvchanligi va amaliy faoliyatga moyilligi bilan tavsiflanadi. Ularning sezilarli ulushi ta'lim jarayonida ijodiy va dinamik faoliyat turlariga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatadi. Idealist (NF) temperament tipi esa respondentlarning 23,3 foizida aniqlandi. Bu guruh vakillari muloqotga ochiqligi, empatiya va ijtimoiy qadriyatlarga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi hamda ta'lim muhitida ijobiy psixologik iqlimni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Eng kam uchragan temperament tipi Rational (NT) bo'lib, u umumiy tanlanmaning 13,4 foizini tashkil etdi. Ushbu tipga mansub talabalar mantiqiy fikrlash, tahliliy yondashuv va strategik rejalashtirish qobiliyatlari bilan tavsiflanadi. Ularning nisbatan kam ulushda aniqlanishi yosh davriga xos ravishda abstrakt-mantiqiy tafakkurning rivojlanish jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, empirik natijalar D. Keysrs so'rovnomasining temperament tiplarini aniq, tizimli va qisqa vaqt ichida aniqlash imkonini beruvchi samarali psixodiagnostik vosita ekanligini ko'rsatdi. So'rovnoma savollarining soddaligi va tushunarligi respondentlar tomonidan ijobiy qabul qilinib, ishonchli natijalar olishga xizmat qildi. Tadqiqot natijalari D. Keysrs so'rovnomasini oliy ta'lim muassasalarida talabalar shaxsini o'rganish, ta'lim jarayonini individuallashtirish hamda psixologik maslahat amaliyotida keng qo'llash mumkinligini tasdiqlaydi.

XULOSA. Mazkur tadqiqot temperament tiplarini baholashda D. Keysrs so'rovnomasining nazariy asoslari va empirik imkoniyatlarini o'rganishga qaratildi. Ilmiy adabiyotlar tahlili temperament muammosining psixologiya fanida qadimdan dolzarb ekanligini, zamonaviy sharoitda esa shaxsni individual-psixologik xususiyatlari asosida o'rganish zarurati yanada ortib borayotganini ko'rsatdi. Klassik temperament nazariyalari bilan bir qatorda, shaxs xulq-atvorining ijtimoiy va kognitiv jihatlarini hisobga oluvchi zamonaviy tipologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Empirik tadqiqot natijalari D. Keysrs so'rovnomasining temperament tiplarini aniqlashda yuqori diagnostik imkoniyatlarga ega ekanligini tasdiqladi. Tadqiqotda ishtirok etgan talabalarda Guardian (SJ)xolerik, Artisan (SP)sangvinik, Idealist (NF)melanxolik va Rational (NT)flegmatik temperament tiplari aniqlandi hamda ularning nisbatlari oliy ta'lim muhitiga xos psixologik xususiyatlar bilan izohlandi. Xususan, Guardian (SJ) tipining ustunligi talabalar orasida tartiblilik, mas'uliyatlilik va akademik talablarni bajarishga yo'naltirilganlik yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Olingan natijalar D. Keysrs so'rovnomasining amaliy qulayligi, savollarining tushunarligi va qisqa vaqt ichida ishonchli ma'lumot berish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu metodika temperamentni nafaqat biologik xususiyat sifatida, balki shaxsning ijtimoiy muhitdagi xulq-atvor

strategiyasi bilan bog'liq holda baholash imkonini beradi. Bu esa uni ta'lim psixologiyasi, kasbiy yo'naltirish, psixologik maslahat va shaxs rivojlanishini o'rganishda samarali vositaga aylantiradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, D. Keyrs so'rovnomasini oliy ta'lim muassasalarida talabalar shaxsini o'rganish, ta'lim jarayonini individuallashtirish va psixologik xizmat faoliyatida qo'llash maqsadga muvofiq, degan xulosaga kelindi. Kelgusidagi tadqiqotlarda ushbu metodikaning psixometrik ko'rsatkichlarini kengroq tanlanmalar asosida tekshirish hamda milliy madaniy muhitga moslashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности. – М.: Наука, 1951. – 503 с.
2. Айзенк Г. Биологические основы личности. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
3. Jung C.G. Psychological Types. – Princeton: Princeton University Press, 1971. – 608 p.
4. Keirsey D. Please Understand Me II: Temperament, Character, Intelligence. – Del Mar, CA: Prometheus Nemesis Book Company, 1998. – 336 p.
5. Myers I.B., McCaulley M.H. Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. – Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1985. – 420 p.
6. Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов. – М.: Владос, 2010. – 720 с.
7. Халилов Э.Ш. Шахс психологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018. – 240 б.